

CARÁTULA

Título del estudio	<i>“Carga de enfermedad del dengue en adultos en tres hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina: Estudio de cohorte prospectivo multicéntrico”.</i>
Patrocinador/es	Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas Ubicado en: Universidad Nacional de San Martín Dirección: Av. 25 de Mayo 1301-1367, B1650 Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires
Investigador Principal HIBA	DR. JAVIER ALBERTO POLLAN Jefe de Servicio de Clínica Médica. Hospital Italiano de Buenos Aires.
Sub-investigadores del HIBA	Ana Braslavsky (AIMI) María Florencia Grande Ratti (AIMI) Anaclara Murujosa (Clínica) Ana Soledad Pedretti (Central Emergencias) María De La Paz Rodríguez (Central Emergencias) Luciana Rovegno (Central Emergencias) Rosana Brenda Romero (Central Emergencias) Alejandra Peluzzoni (Central Emergencias) Valeria Inés Aliperti (Epidemiología) Analía Ferloni (Epidemiología) Nahuel Braguinsky (Epidemiología) Jimena Vicens (Epidemiología) Silvana Figar (Epidemiología)
Investigador Principal del Estudio Multicéntrico (Coordinador General)	Dr. Mauricio T. Caballero Director del Centro INFANT de Medicina Traslacional (CIMeT), Universidad Nacional de San Martín e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).
Domicilio institucional del coordinador	Oficina 15, CIMeT, UNSAM, Campus Miguelete, 25 de Mayo y Francia. C.P.: 1650. San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Contacto telefónico y correo electrónico	Teléfonos: 011-2033-1400 int. 6012, email: mcaballero@iib.unsam.edu.ar
Líder del proyecto	Dr. Gonzalo Guiñazú Médico pediatra, investigador de CIMeT, UNSAM.
Instituciones participantes	Centro Infant de Medicina Traslacional Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú Hospital Italiano de Buenos Aires

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	7
HIPÓTESIS	8
MÉTODOS	8
DISEÑO	8
TAMAÑO MUESTRAL	8
POBLACIÓN O PARTICIPANTES	9
CONTEXTO	10
VARIABLES Y SEGUIMIENTO	14
CIRCUITO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	19
CONSIDERACIONES ÉTICAS	21
FINANCIACIÓN	22
BIBLIOGRAFÍA	22

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por dengue genera un alto impacto en la salud a nivel mundial¹. Es la arbovirosis transmitida por artrópodos más prevalente en humanos, con transmisión en al menos 130 países¹. **Cerca de la mitad de la población mundial (4 mil millones de personas) vive en áreas endémicas de dengue**, que reciben anualmente a unos 120 millones de viajeros²⁻⁴. Durante las últimas cinco décadas, la **incidencia del dengue ha aumentado drásticamente**, multiplicándose a nivel mundial en unas 750 veces⁵. El resurgimiento de la enfermedad se caracteriza por una mayor extensión a nivel global de los virus como de los vectores a través de los mosquitos del género *Aedes spp.*; un aumento en la frecuencia de aparición de nuevas epidemias; la existencia de áreas hiperendémicas (donde coexisten múltiples serotipos) y la aparición de la fiebre hemorrágica por dengue en regiones previamente no afectadas⁶. Esta enfermedad emergente no solo se caracteriza por su expansión a nuevos países sino que también, por su transición desde áreas urbanas hacia áreas rurales en los últimos años^{5,7}. De manera similar a la experiencia con el COVID-19, **la enfermedad del dengue amenaza la seguridad sanitaria derivando de su naturaleza disruptiva y su rápida propagación a través de fronteras nacionales**^{5,8}, calificando como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

En los últimos años, se reportó un aumento de los casos en un 400% a nivel mundial, superando a cualquier otra enfermedad transmisible⁷. En 2013, se estimaron 60 millones de infecciones sintomáticas anuales de dengue, que resultaron en aproximadamente 10.000 muertes y una pérdida de 576.900 años de vida por muerte prematura a nivel mundial². Además, la enfermedad representó 1.14 millones de años de vida ajustados por discapacidad, incluyendo tanto los resultados fatales como no fatales².

Los casos de dengue afectan principalmente a los países de bajos y medianos recursos en las regiones tropicales del sur de Asia, América Latina y el Caribe⁹⁻¹¹. Estas regiones a menudo carecen de los recursos necesarios para manejar el gran número de pacientes con dengue que se presentan en los hospitales durante los brotes¹². En los últimos años, se produjo un cambio significativo en la distribución de la carga de la enfermedad con un marcado aumento de casos desde Asia hasta América del Sur^{2,13}. Este cambio se debe a una infestación más amplia de la familia de mosquitos *Aedes*, que actúa como vector para la transmisión del virus a los humanos¹⁶.

La enfermedad de dengue sigue siendo subestimada a nivel mundial por diversos factores. Los sistemas de vigilancia en muchas regiones endémicas suelen ser inadecuados conduciendo a una recopilación de datos incompleta^{9,13}. La similitud del cuadro sintomático con otras enfermedades conlleva al diagnóstico erróneo y la ausencia de reportes de casos^{4,17,18}. La búsqueda de atención médica ausente en los casos asintomáticos y leves lleva a la subnotificación de los casos⁹. El subreporte se ve agravado por el acceso limitado a la atención médica en áreas remotas y la baja disponibilidad de herramientas diagnósticas de alta calidad^{2,4,19}. Las restricciones económicas dificultan los esfuerzos de monitoreo y reporte exhaustivo^{9,19}. En consecuencia, es posible que la verdadera carga de enfermedad del dengue, incluyendo su impacto económico y significancia en salud pública, sea mucho mayor de lo que sugieren las estimaciones actuales.

En los últimos años, se han desarrollado diversos enfoques, para abordar la importante brecha de conocimiento sobre la carga de la enfermedad del dengue^{11,20}. Sin embargo, los individuos asintomáticos a menudo pasan desapercibidos en estos sistemas de vigilancia pasiva⁹. Por lo tanto, es crucial implementar cohortes de vigilancia activa que capten nuevos casos, desde consultorios ambulatorios hasta admisiones en hospitales y cuidados intensivos. Tales estudios permitirían realizar ajustes precisos en las estimaciones, mejorando nuestra comprensión de la carga de la enfermedad del dengue.

Carga de enfermedad y dinámica del dengue en América Latina y Argentina

La incidencia de dengue y de fiebre hemorrágica por dengue ha aumentado significativamente en las últimas décadas, particularmente en América Latina y el Caribe^{23,24}. Este incremento se debe a la mayor densidad poblacional, la migración rural-urbana, la deficiente sanidad ambiental, el deterioro de los sistemas de salud pública, la falta de suministro de agua potable y la ineficacia de los programas de control de vectores^{21,22, 23,25}. El calentamiento global también contribuye a la expansión geográfica de los mosquitos *Aedes*, aumentando así el potencial de epidemias de dengue en regiones templadas^{26,27}.

Actualmente, el 96% de los casos globales de dengue provienen de la región del cono sur de las Américas, con la mayoría de los casos reportados provenientes de Brasil y Argentina, registrando este último más de medio millón de casos^{1,24}. Desde 2001, más de 40 países en las Américas han notificado casos de dengue de manera frecuente o constante, y los cuatro serotipos del virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) circulan en la región^{1,11,24}.

Entre la semana epidemiológica 31 de 2023 y la semana 24 de 2024, se han reportado un total de 529.625 casos de dengue en Argentina. Notablemente, **el 95% de estos casos fueron autóctonos**, reflejando las dinámicas de transmisión local³³. Además, un 97% de los casos reportados (512.458) ocurrieron específicamente en la temporada 2024³³. **La incidencia acumulada para la temporada actual es de 1.125 casos por cada 100.000 habitantes**, lo que es **3.18 veces superior** a lo registrado durante el mismo período de la temporada anterior (**2022-2023**) y 7.96 veces superior al período correspondiente en 2019-2020³³.

Aunque el patrón preciso de circulación del dengue en Argentina aún es incierto, reconocemos la necesidad de implementar medidas de manera inmediata. En áreas densamente pobladas, el virus puede establecer una transmisión sostenida y autóctona. En este sentido, estudios minuciosos son esenciales para comprender la dinámica de circulación del virus del dengue y su impacto epidemiológico y económico. Es fundamental el monitoreo de las cepas virales, las rutas de transmisión y los reservorios potenciales para perfeccionar nuestras estrategias. Las grandes ciudades, propensas a brotes virales recurrentes, requieren importantes estructuras de vigilancia. La supervisión activa, la detección temprana de casos y las intervenciones basadas en datos son críticas. Estas estructuras deben abarcar tanto componentes clínicos como entomológicos. Involucrar a las comunidades fomenta la notificación temprana, el control de vectores y los comportamientos preventivos. Las campañas de concienciación pública desempeñan un papel fundamental en la reducción de la transmisión del dengue. En resumen, nuestros esfuerzos colectivos deben centrarse en la vigilancia preventiva y en una respuesta rápida para mitigar el

impacto de los brotes de dengue en entornos urbanos.

Implicaciones económicas y costos sanitarios asociados con el dengue

Los estudios de investigación sobre el impacto económico de esta enfermedad emergente son escasos, y las estimaciones de costos a nivel nacional solo están disponibles para un pequeño subconjunto de países, con varias limitaciones metodológicas ^{35,36}. Estimar con precisión la carga económica del dengue es crucial para la asignación precisa de recursos de salud, la implementación de medidas efectivas de control de vectores y la planificación de estrategias preventivas globales basadas en vacunas que están en desarrollo o en proceso de licenciamiento. Al igual que con muchas otras enfermedades infecciosas, la carga económica del dengue abarca los costos impuestos a la sociedad, que incluyen los asociados directa e indirectamente con el diagnóstico, tratamiento, resultados y prevención de la enfermedad. Además, la estimación de los gastos relacionados con la vigilancia, informes, acciones preventivas y gestión de brotes es relevante para comprender completamente las brechas financieras asociadas con la enfermedad³⁷.

A pesar de tener una tasa de letalidad menor al 1%, **la infección por dengue impone una carga significativa en los recursos de salud debido al gran número de infecciones reportadas anualmente, particularmente en pacientes ambulatorios**². Por lo tanto, a diferencia de otras enfermedades tropicales desatendidas, los costos económicos del dengue podrían verse significativamente afectados por su efecto en la productividad laboral, incluso en sus formas leves, y por las posibles consecuencias a largo plazo para los adultos en edad económicamente activa³⁹⁻⁴¹. En este sentido, algunos estudios han informado que los gastos asociados con la enfermedad del dengue pueden resultar en una pérdida de productividad del 40 al 70%^{39,42}. Por esta razón, **establecer un sistema de vigilancia que abarque tanto a pacientes ambulatorios como hospitalizados es crucial para evaluar con precisión la carga económica de la enfermedad**.

El impacto económico del dengue en América Latina es considerable, superando los 3 mil millones de USD anuales⁴². Si bien la gestión ambulatoria maneja la mayoría de los casos, los costos indirectos constituyen la mayor parte de la carga total (aproximadamente el 80%), asociándose principalmente a un aumento del impacto en la pérdida de productividad, lo que ejerce una presión significativa desde la perspectiva de la sociedad ^{42,44}. Por otro lado, en Argentina se documentó que los gastos médicos representaron el 47% (119 USD de 253 USD) de los costos totales para casos ambulatorios (que constituyeron el 90% de los casos totales), mientras que para los casos hospitalizados, los costos médicos representaron el 56% (174 USD de 308 USD), y para los casos internados en UTI, representaron el 67% (269 USD de 403 USD)⁴⁵.

En resumen, para determinar con precisión la carga económica del dengue, es esencial llevar a cabo estudios de vigilancia activa basados en la comunidad que capturen de manera prospectiva y objetiva tanto los datos de costos directos como indirectos. También es importante recopilar datos de clínicas ambulatorias, salas de hospital y unidades de cuidados intensivos. Esta información integral es crucial para que los responsables de la toma de decisiones prioricen políticas de salud y planifiquen intervenciones rentables.

Estrategias actuales de pronóstico para el dengue

La identificación temprana de los pacientes con dengue en riesgo de presentar desenlaces adversos es esencial para guiar el manejo clínico. Lamentablemente, la estratificación de riesgo de gravedad del dengue sigue siendo un desafío, ya que el sistema de pronóstico actual se basa en puntuaciones clínicas con un rendimiento predictivo limitado.

La infección por cualquiera de los cuatro serotipos del dengue puede ser asintomática o presentarse con la fiebre clásica del dengue o formas más graves de la enfermedad incluyendo la extravasación plasmática, hemorragias y disfunción orgánica que generalmente ocurre después de las primeras 96 horas del inicio de la enfermedad ^{46,47}. **Poder identificar esta etapa es crucial para la evaluación de los pacientes en riesgo**, tanto en la comunidad como en el hospital, ya que no es factible monitorear intensamente a todos los pacientes ⁴⁸.

Las tasas de progresión a enfermedad grave y muerte son muy variables entre las poblaciones y regiones, con una frecuencia reportada que varía entre el 0.5% y el 17%^{49,50}. Si bien la hospitalización por dengue puede ocurrir tanto por infección primaria como secundaria, las proporciones de estos casos pueden variar. Además, en términos de gravedad del dengue, diferentes serotipos se han asociado con distintos niveles de gravedad, y el DENV2 suele vincularse con casos más graves ^{48,51}. La estrategia de pronóstico actual para el manejo clínico y la evaluación de pacientes con dengue sintomático se basa en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2009, que clasifica a los pacientes en niveles de gravedad según signos de alarma ⁵. Esta clasificación se ha adoptado en varios países y en guías internacionales para orientar la admisión hospitalaria, el monitoreo cercano y la gestión de líquidos intravenosos, lo que ha demostrado reducir el riesgo de muerte^{5,46}. Sin embargo, se ha planteado la preocupación de que su uso puede contribuir a la hospitalización innecesaria debido a su bajo valor predictivo positivo⁵².

En el contexto de las posibles barreras de implementación y las implicaciones de costo-efectividad del sistema de pronóstico actual, junto con la demanda futura de priorizar las terapias antivirales en desarrollo, es urgente la necesidad de herramientas mejoradas para la evaluación de riesgo y el triage^{53,54}.

Biomarcadores de respuesta del huésped en la gravedad del dengue

La respuesta del huésped es un factor crítico en la aparición y desarrollo de enfermedades graves. Diversos estudios observacionales han evaluado la capacidad de los biomarcadores de respuesta del huésped para predecir el dengue. La evidencia acumulada indica una asociación entre varios biomarcadores candidatos y la progresión hacia el dengue grave y la mortalidad ⁵⁵⁻⁶⁰. No obstante, los hallazgos son contradictorios, probablemente debido a la gran variabilidad en el momento de recolección de los biomarcadores (por ejemplo, en fases tempranas o avanzadas de la enfermedad), las características de la población estudiada (como niños, adultos, con o sin factores de riesgo), así como los métodos de recolección de muestras y de clasificación de la gravedad del dengue.

La evidencia sugiere que **las infecciones que amenazan la vida (LTI) comparten vías comunes en donde la función y la integridad del endotelio se ven afectadas, lo que conlleva a la disfunción orgánica y muerte** ^{61,62}. La evidencia indica que la medición de mediadores como sTREM-1, uPAR o Ang-2 en la primera visita permite identificar de forma confiable a individuos en riesgo de enfermedad grave, superando a otros predictores conocidos.

En resumen, los biomarcadores sanguíneos pueden ayudar a identificar pacientes en riesgo de dengue grave, por lo que diferentes endotipos clínicos podrían tener también diferente carga de enfermedad. Sin embargo, se requiere más investigación debido a la evidencia contradictoria. **Es crucial desarrollar biomarcadores sensibles, accesibles y fáciles de usar para predecir la progresión de la enfermedad en las primeras 96 horas de fiebre, optimizando recursos y permitiendo un seguimiento adecuado en pacientes de mayor riesgo, especialmente en entornos vulnerables**⁵⁵.

OBJETIVOS¹

Objetivo general.

Estimar la carga de enfermedad del dengue en adultos en tres hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina.

Objetivos principales.

1. Evaluar la carga de la enfermedad del dengue en las consultas ambulatorias entre los adultos en el (AMBA), categorizada por serotipo, en hospitales públicos y privados.
- 1.1 . Calcular las tasas de admisión hospitalaria atribuibles a la enfermedad del dengue en adultos en el AMBA.
- 1.2 Estimar la carga clínica y económica del dengue y dengue grave en los hospitales del AMBA.

Objetivos exploratorios.

1. Evaluar la asociación entre la progresión a la gravedad y el serotipo del virus responsable de la infección.
2. Determinar la proporción de infección secundaria en la enfermedad del dengue grave.
3. Determinar los factores de riesgo asociados con el dengue grave y la enfermedad potencialmente mortal asociada con el dengue.
4. Analizar diferencias clínicas y epidemiológicas entre los pacientes con dengue confirmado por laboratorio y los casos descartados (clínica compatible con dengue pero prueba confirmatoria negativa).
5. Evaluar grado de asociación entre niveles séricos de sTREM-1 y Ang2 medidos durante los primeros 3 días de iniciada la fiebre y dengue grave. Evaluar diferencias en la carga de enfermedad entre pacientes con niveles séricos de biomarcadores elevados y aquellos con valores séricos dentro de límites normales.

¹ relacionados al protocolo original de Estudio Multicéntrico, cuyo centro coordinador es extra HIBA

HIPÓTESIS

1. Una alta proporción de diagnósticos de dengue ocurre en consultas ambulatorias de los sistemas de salud público y privado en hospitales de Buenos Aires.
2. El dengue grave es la principal causa de hospitalizaciones en adultos durante la temporada epidémica en Buenos Aires, Argentina.
3. El mayor costo de atención médica asociado con el dengue está relacionado con las visitas médicas ambulatorias.

MÉTODOS

Este proyecto forma parte de un estudio multicéntrico, cuyo Centro Coordinador es el Centro Infant de Medicina Traslacional (CIMeT) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ubicado en la Provincia de Buenos Aires.

Estará compuesto por 2 instituciones públicas (Hospital Posadas -aprobación 28/01/2025- y Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú -aprobación 10/03/2025-) y 1 privada, siendo este último nuestra institución, el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). Todas las instituciones se encuentran en el AMBA.

El AMBA es el acrónimo de “Área Metropolitana de Buenos Aires”, que es una región geográfica que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus municipios vecinos en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las áreas urbanas más grandes y densamente pobladas de América del Sur. Está conformada por los distritos de CABA y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, Presidente Perón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate. Dado que están estrechamente interconectados en términos de economía, transporte y servicios públicos, la gestión conjunta de cuestiones urbanas es esencial para abordar los desafíos que enfrenta la región.

DISEÑO

A los fines de nuestra institución, en el HIBA será clasificado como un **estudio de cohorte prospectiva**, con reclutamiento previsto entre Marzo 2025 hasta Diciembre 2026 (fechas estimadas, porque depende de las aprobaciones correspondientes de cada centro participante). Se prevee que la captura inicie en simultáneo en los 3 centros, de manera sistemática (ej: los días martes de 8 a 12 horas).

TAMAÑO MUESTRAL

Considerando que el 51% de los casos probables de dengue son confirmados por el laboratorio, una potencia estadística del 80%, error tipo I <0.05, un nivel de confianza del

95% y una pérdida del 20% durante el seguimiento, será necesario evaluar un total de **1.346 sujetos** (pacientes con sospecha de dengue), durante 24 meses de reclutamiento (2025-2026).

Esta estimación se basó en datos de la temporada 2024, en la que la proporción de positividad de dengue en la Ciudad de Buenos Aires fue del 78% y la incidencia acumulada de dengue en el país fue de 1.125 casos por cada 100.000 habitantes.

Tratándose de un estudio multicéntrico, con 3 centros participantes, se estima que el HIBA deberá aportar un tamaño muestral estimado de al menos un tercio, lo que representaría **406 sospechas de dengue (203 por año)**.

Es importante señalar que la "factibilidad real" de alcanzar esta cifra estará determinada por la epidemiología natural de la enfermedad. Dado que el año 2024 ha sido catalogado como el brote de dengue más significativo en la historia de Argentina, se espera que, en el presente año, se produzca una disminución en el número de casos. Esto se debe, en parte, a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias y a la implementación de la vacunación (en régimen extracalendario) para la población en riesgo. Cabe destacar que de acuerdo a un estudio institucional previo (CEPI#6714), se detectaron en HIBA **186** pacientes con "sospecha clínica" (con Ficha de Notificación Obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud completa) en 2023, y **1617** en 2024 (durante las consultas en guardia).

POBLACIÓN O PARTICIPANTES

Criterios de inclusión:

- Adultos mayores de 17 años;
- afiliados a prepaga institucional Plan de Salud (porque se comportan como "cohortes cerradas" para la calidad del dato al seguimiento y posibilidad de contacto);
- que consulten en Demanda Espontánea de la sede Central del HIBA (CABA);
- que presenten durante la visita médica criterios de "probable enfermedad por dengue" según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud,
- con tiempo de fiebre igual o menor a 96 horas de evolución (a la consulta inicial);
- a quien se le solicite o tenga criterios clínicos de realizarse algún test diagnóstico de dengue (ej: antígeno NS1 o IgM); y
- que acepte participar en el estudio mediante un proceso de consentimiento informado escrito y firmado.

Definición de "Probable Dengue":

- persona que vive en AMBA-Argentina;
- que consulta por fiebre igual o menor a 96 horas de evolución; y
- al menos 2 de los siguientes criterios:
 - Náuseas, vómitos
 - Erupción cutánea
 - Dolores y molestias
 - Prueba de torniquete positiva
 - Leucopenia

- Cualquier signo de alarma:
 - Dolor o sensibilidad abdominal
 - Vómitos persistentes
 - Acumulación clínica de líquido
 - Hemorragia de mucosas
 - Letargo, irritabilidad
 - Hepatomegalia
 - Laboratorio: aumento del hematocrito con una rápida disminución del recuento de plaquetas

Criterios de exclusión:

- quienes rechacen consentimiento informado.
- vacunados dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas.

CONTEXTO

Nuestra política institucional interna (HIBA) vigente para optimizar los recursos disponibles del hospital, es la siguiente (es decir, se trata de la “práctica habitual”):

Ventana temporal desde inicio de síntomas	Test diagnóstico
Entre los días 0 y 3 de inicio de síntomas (hasta 72 horas)	Solicitar el NS1 , el test más eficiente en esta etapa temprana para la detección del virus.
Entre los días 4 y 6 de inicio de síntomas (de 96 a 144 horas)	Se debe solicitar tanto el NS1 como la serología IgM , ya que ambos estudios complementan el diagnóstico en esta ventana temporal.
A partir del día 7 o más	El diagnóstico debe realizarse con la serología IgM/IgG , pruebas que detectan los anticuerpos y confirman el estadio de la infección.

De acuerdo con lo antedicho, se plantean los siguientes escenarios posibles:

1. Si tiene criterio HIBA de test diagnóstico y HAY reactivo disponible: se seguirán las recomendaciones vigentes, es decir el circuito asistencial de rutina.
Sin embargo, se conservará una alícuota de esta muestra inicial, porque:
Si en HIBA hacemos NS1 (práctica habitual) = centro coordinador hará PCR.
2. Si tiene criterio HIBA de test diagnóstico y NO hay disponibilidad de reactivo: el patrocinante proveerá los reactivos.

Recolección, transporte y procesamiento de muestras:

Una alícuota de esta muestra inicial de extracción sanguínea, se homogeneizará en un agitador vortex cada 15 minutos, 3 veces, antes de ser alícuotadas en tres tubos de epi

(mínimo de 0,5 ml cada uno), y se congelarán inmediatamente en congeladores ultra a -80 °C. Todas las muestras se almacenarán en el Laboratorio HIBA² hasta su transporte al CIMeT.

Ante el eventual caso de que el paciente sea hospitalizado (en consulta inicial o durante el seguimiento), por tratarse de caso de “dengue grave” o debido a mala evolución clínica, el financiador proveerá tubos EDTA para conservar una alícuota adicional de una extracción sanguínea de rutina (durante la internación en HIBA), que también será almacenada en Laboratorio HIBA hasta su transporte al CIMeT.

Flujograma de muestras biológicas

Las condiciones de bioseguridad para el envío de muestras biológicas al centro coordinador seguirán los protocolos para garantizar la seguridad del personal involucrado y evitar la propagación de agentes patógenos. Se tendrán en consideración: embalaje, etiquetado, conservación, documentación, capacitación personal, y cumplimiento de normativas locales e internacionales. El cumplimiento de estos requisitos es crucial para garantizar que las muestras biológicas lleguen al centro coordinador de manera segura y sin riesgo para las personas involucradas en su manejo.

Códigos Utilizados:

- **Código del paciente:** Identifica únicamente al paciente (ej: LPA-298-25-00)
- **Código de barras:** Identifica **únicamente** cada muestra, contiene información del hospital de origen, año, número asociado a cada paciente, cuando se obtuvo la muestra: enrolamiento/control ambulatorio/internación/UTI, tipo de muestra utilizada (suero/plasma), número de muestra.

Ejemplo: HI-5046-E-P1

HI: Hospital italiano

5: año 2025

046: paciente enrolado número 46

E: muestra obtenida durante el enrolamiento

P: tipo de muestra plasma

1: muestra número 1

1. Generación de la Orden por el Médico:

- El médico genera una orden de laboratorio que incluye el código del paciente creado y la información necesaria para obtener el código de las muestras (HI-5046-E).
- La información es cargada en un archivo digital para su registro y seguimiento.

2. Catalogación de las Muestras:

- Las muestras de cada paciente son luego clasificadas según el día de inicio de los síntomas

3. Recepción de la muestra:

² Se habló con Diego Arrigo (Laboratorio HIBA, sección Virología), para evaluar factibilidad y valores estimados para presupuesto.

- El virólogo recibe la muestra y procesa el material siguiendo los protocolos establecidos.

4. Rotulación de la muestra:

- El virólogo rotula la muestra que será remitida a CIMeT con una etiqueta provista de código de barras, según tipo y número de muestra (HI-5046-E-P1).
- Cada muestra a ser trasladada debe tener como mínimo 500 ul.

5. Registro de etiquetas:

- El código de barras asignado a cada muestra se registra en la planilla digital en formato de Google Sheets junto con la fecha de la extracción, asegurando su coincidencia con el código del paciente correspondiente.

6. Categorización de las muestras

- Las muestras se organizan en cajas provistas por CIMeT según la cantidad de días desde el inicio de los síntomas, para su procesamiento por orden cronológico:
 - Negativas/Sin resultado al momento:
 - 1 día
 - 2 días
 - 3 días
 - 4 días
 - Test diagnóstico positivo

8. Carga de la técnica realizada y resultado para el diagnóstico de dengue hospitalario

- Los datos de la técnica utilizada (PCR/ELISA) para el diagnóstico de dengue, la fecha de la realización y el resultado se agregan a la planilla virtual.

9. Conservación de las muestras hasta el traslado

- Las muestras se almacenan en una heladera a -20°C hasta el momento de su despacho.

10. Traslado de Muestras:

- Las muestras de pacientes ambulatorios se retiran por el equipo CIMeT durante la mañana siguiente, según el horario acordado con el personal del laboratorio.
- Las muestras de pacientes internados se retiran junto con las muestras de pacientes ambulatorios, por lo que existe la posibilidad de que permanezcan varios días almacenadas en el freezer a -20°C hasta su retiro.
- Durante el traslado, se mantienen condiciones de seguridad adecuadas y se utilizan agentes refrigerantes para preservar la integridad de las muestras.
- Todas las muestras son transportadas en contenedores especialmente diseñados para mantener temperaturas controladas.
- La documentación correspondiente al traslado incluye el listado de códigos de barras y condiciones de transporte para trazabilidad.

11. Separación de muestras para procesamiento:

- Cada muestra a utilizar para realizar PCR o ELISA, es separada según el día de inicio de los síntomas y almacenada a -20°C hasta su procesamiento.
- Las muestras para detección de biomarcadores permanecen almacenadas a -80°C hasta su procesamiento.

12. Procesamiento de las muestras

- Las muestras con resultado negativo se procesan en orden cronológico de inicio de los síntomas para garantizar la consistencia y calidad de los análisis.

13. Resultados:

- Los resultados serán cargados en la planilla virtual y, a su vez, serán reportados mediante comunicación directa con el investigador de cada hospital para poder realizar las visitas en caso de resultados positivos.

Ejemplo planilla:

- En violeta la información proporcionada por el investigador:

Codigo paciente	Codigo inicial para muestras	Condicion	Dias desde inicio de los sintomas
LPA-293-2025-00	Codigo inicial para r	Ambulatorio	15
ILK-484-2025-00	HI-5120	Internado	4

- En celeste la información cargada por el personal del laboratorio:

Fecha de toma de muestra	Ensayo realizado en Htal	Resultado Htal	Codigo muestra 1	Codigo muestra 2	Codigo muestra 3	Codigo muestra 4
13/1/2025	ELISA NS1	Negativo	HI-5001-S1	HI-5001-S2	HI-5001-P1	HI-5001-P2
13/1/2025	No corresponde	No corresponde	HI-5001-A-01-S1	HI-5001-A-01-S2		
13/1/2025	PCR	Negativo	HI-5120-I-S1	HI-5120-I-S2	HI-5120-I-P1	HI-5120-I-P2

- En amarillo la información proporcionada por CIMeT:

Resultado CIMeT	Ensayo realizado en CIMeT	Muestra utilizada	Fecha
Negativo	PCR	HI-5001-S1	14/1/2025
No realizado	No realizado		
Positivo	ELISA NS1	HI-5120-I-S1	14/1/2025

- Planilla completa:

Codigo paciente	Codigo inicial para muestras	Condicion	Dias desde inicio de los sintomas	Fecha de toma de muestra	Ensayo realizado en Htal	Resultado Htal	Codigo muestra 1	Codigo muestra 2	Codigo muestra 3	Codigo muestra 4	Resultado CIMeT	Ensayo realizado en CIMeT	Muestra utilizada	Fecha
JOC-387-2025-00	HI-5001	Enrolamien...	2	13/1/2025	ELISA NS1	Negativo	HI-5001-S1	HI-5001-S2	HI-5001-P1	HI-5001-P2	Negativo	PCR	HI-5001-S1	14/1/2025
LPA-293-2025-00	Codigo inicial para	Ambulatorio	15	13/1/2025	No corresponde	No corresponde	HI-5001-A-01-S1	HI-5001-A-01-S2			No realizado	No realizado		
ILK-484-2025-00	HI-5120	Internado	4	13/1/2025	PCR	Negativo	HI-5120-I-S1	HI-5120-I-S2	HI-5120-I-P1	HI-5120-I-P2	Positivo	ELISA NS1	HI-5120-I-S1	14/1/2025

Uso de muestras de sangre para investigaciones futuras

En caso de que el participante autorizara el uso de sus muestras de sangre para investigaciones futuras relacionados con biomarcadores de dengue, estas serán conservadas en CIMeT de manera confidencial, y se destruirán dos años después de finalizado el estudio. Las muestras no serán comercializadas ni se realizarán estudios genéticos. Los resultados no serán informados directamente a los participantes debido a la de-identificación de las muestras y al resultado en tiempo diferido con respecto a la enfermedad dengue. Sí se comunicarán los resultados a la comunidad a través de reportes en congresos/publicaciones científicas. Todos los estudios de investigación futura serán evaluados y aprobados por un comité de ética.

En caso de que el participante no autorizara su uso para investigaciones futuras, las muestras serán utilizadas únicamente en esta investigación y, una vez procesadas, serán destruidas.

VARIABLES Y SEGUIMIENTO

Los pacientes podrán agruparse en los siguientes grupos:

1. Pacientes dengue negativos.
2. Pacientes dengue positivos.
 - a. Ambulatorio
 - b. Hospitalizado

Los pacientes con diagnóstico CONFIRMADO de dengue (positivos), serán incluidos para monitoreo remoto (seguimiento por teleconsultas programadas) durante al menos 30 días después del inicio de la fiebre. Mientras que los negativos, solo tendrán la consulta inicial (ficha basal).

Se adjuntan las FICHAS de recolección de datos:

1. Basal (para todos, independientemente de Negativo o Positivo).
2. Seguimiento (si correspondiera, por resultado Positivo)
3. Hospitalización (si correspondiera, por internación durante seguimiento dentro de 30 días)

VARIABLES DE RESULTADO DEL ESTUDIO

	Nombre de la variable	Definición operativa	Tipo de variable
Primario	Dengue	Diagnóstico de dengue confirmado por prueba de ELISA NS1 o RT-PCR	Dicotómica (SI/NO)
Secundarios	Dengue con signos de alarma	Diagnóstico de dengue confirmado por laboratorio con signos de alarma*	Dicotómica (SI/NO)

Dengue grave	Diagnóstico de dengue confirmado por laboratorio con criterios definidos de dengue grave**	Dicotómica (SI/NO)
Número de visitas ambulatorias	Cantidad de visitas ambulatorias relacionadas al seguimiento de enfermedad aguda por dengue	Numérica continua
Hospitalización por dengue	Necesidad de hospitalización como consecuencia de la evolución clínica de la enfermedad por dengue	Dicotómica (SI/NO)
UTI por dengue	Necesidad de ingreso a unidad de terapia intensiva (UTI) como consecuencia de la evolución clínica de la enfermedad por dengue	Dicotómica (SI/NO)
Muerte por dengue	Muerte como consecuencia de la evolución clínica de la enfermedad por dengue.	Dicotómica (SI/NO)
Costos médicos directos por dengue	Todos los gastos que se generan directamente por la atención médica de los pacientes diagnosticados con dengue. Esto incluye el costo de las consultas médicas, pruebas diagnósticas, hospitalización, tratamiento farmacológico, y cualquier otro procedimiento médico necesario para el manejo de la enfermedad. Medida en pesos argentinos (ARS)	Variable cuantitativa continua
Costos no médicos directos por dengue	Gastos que están relacionados con la atención del dengue. Esto incluye gastos en transporte hacia centros de salud, alojamiento (si la atención médica se recibe fuera del lugar de residencia), y costos relacionados con el cuidado de los pacientes durante su convalecencia	Variable cuantitativa continua
Costos indirectos por dengue	Aquellos costos que no se pueden atribuir directamente a la atención médica del dengue, pero que resultan de la enfermedad. Esto incluye la pérdida de productividad laboral de los pacientes debido a la enfermedad, ausentismo laboral de familiares cuidadores,	Variable cuantitativa continua

*Signos de alarma: Dolor o sensibilidad abdominal, Vómitos persistentes, Acumulación clínica de líquido, Hemorragia de mucosas, Letargo, irritabilidad, Hepatomegalia, aumento del hematocrito concurrente con una rápida disminución del recuento de plaquetas.

**Paciente que proviene de un área de riesgo de dengue y presenta fiebre de 2 a 7 días más diagnóstico de dengue molecular más cualquiera de las siguientes características: Evidencia de aumento de la permeabilidad vascular (hematocrito elevado o en aumento

progresivo; derrame pleural o ascitis; dificultad respiratoria; compromiso circulatorio o shock (taquicardia, extremidades frías y húmedas, tiempo de llenado capilar mayor de tres segundos, pulso débil o ausente, presión diferencial disminuida o presión arterial no registrable; Sangrados significativos; Nivel alterado de conciencia (letargo o irritabilidad, coma, convulsiones; Compromiso gastrointestinal grave (vómitos persistentes, dolor abdominal progresivo o intenso, ictericia); Disfunción orgánica grave (insuficiencia hepática aguda, insuficiencia renal aguda, encefalopatía o encefalitis, miocardiopatía) u otras manifestaciones inusuales.

Valoración Basal

Los datos epidemiológicos obtenidos de los adultos participantes incluirán:

I) Edad (años); II) Peso (kg); III) Sexo; IV) Presencia de comorbilidades; V) Tratamientos en curso (S/N; duración si interrumpido); VI) Estado de vacunación; VII) Tabaquismo; VIII) Consumo de alcohol; IX) Ocupación; X) Nivel educativo (estudios primarios, secundarios o terciarios incompletos/completos); XI) Viaje a áreas endémicas de dengue; XII) Casos de dengue en el vecindario; XIII) Contacto con un caso de dengue durante las últimas 2 semanas (S/N); XIV) Dirección del domicilio; XV) Medidas preventivas en el hogar (saneamiento, uso de repelente, eliminación de agua estancada); XVI) Fecha de inicio de fiebre.

La información familiar obtenida incluye: I) Número de convivientes en el hogar; II) Ubicación de la casa; III) Número de habitaciones; IV) Comorbilidades familiares; V) Ingresos del hogar; VI) Uso de cocina a gas o leña en el hogar; VII) Presencia o ausencia de agua de red y/o desagüe; VIII) Condiciones de la vivienda.

La información clínica que se registrará en el enrolamiento inicial: signos vitales (temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial cuando esté disponible); signos respiratorios bajos, incluyendo estridor, sibilancias, intercambio de aire disminuido, soplos cardíacos y retracciones (intercostales, subcostales), cianosis, necesidad de suplementación de oxígeno (FiO₂ en respiración con aire ambiente; modo de administración; duración), necesidad de hospitalización, pruebas de laboratorio en pacientes ambulatorios o al ingreso cuando esté disponible, ultrasonido y radiografía de tórax al ingreso. Información sobre la presencia de náuseas, vómitos, dolores y molestias, derrame pleural, ascitis, proteinuria si está disponible, dolor abdominal o sensibilidad, acumulación de líquido clínico, signos de sangrado, letargo, irritabilidad, hepatomegalia >2 cm, y erupción.

Información Económica

i) Se recopilarán datos desde la administración de los hospitales para obtener información acerca de la utilización de los servicios de salud y los costos incurridos por cada paciente para estimar el impacto económico del dengue leve (pacientes ambulatorios) y grave (pacientes hospitalizados). Los datos que se recopilarán para la estimación de costos incluyen costos de personal, gastos generales, medicamentos, pruebas de laboratorio, comida y días-cama, entre otros recursos, además de indicadores de atención médica compleja, como transfusión de plasma, transfusión de plaquetas, suplementación de

oxígeno, ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI), duración de la estancia en UCI, necesidad de ventilación mecánica y días ventilados, duración de la hospitalización y muerte. Esta información nos permitirá calcular el costo total para el sistema de salud por dengue y estimar los costos potencialmente evitables por las medidas de prevención del dengue desde la perspectiva de proveedores de servicios de salud.

ii) Los costos de bolsillo, no médicos e indirectos a nivel de paciente incurridos durante la enfermedad por dengue se obtendrán a través de encuestas realizadas a los pacientes durante visitas ambulatorias y hospitalización. Los datos que se recopilarán incluyen costos de transporte hacia/desde el centro de atención, costos asociados a la pérdida de productividad y costos de salarios perdidos debido al tiempo dedicado a buscar atención. Esta información nos permitirá estimar los costos para el hogar y el costo total de la enfermedad para la sociedad, potencialmente evitables mediante estrategias preventivas. Se empleará el Enfoque de Capital Humano (ECH) para cuantificar la pérdida de productividad, abarcando el valor de todo el tiempo no remunerado. Evaluaremos la pérdida de productividad tanto de los pacientes como de los cuidadores, calculando el número total de días que perdieron salarios debido a la enfermedad. Para los pacientes y cuidadores, la pérdida de productividad se determinará multiplicando el salario diario auto-reportado por el número total de días de pérdida salarial. Para estimar el valor monetario de los estudiantes, multiplicaremos el número de días de pérdida de estudio por el gasto del gobierno argentino por estudiante de nivel primario. Los pacientes que generalmente realizan tareas domésticas y no perciben un salario tendrán su pérdida de productividad convertida en términos monetarios utilizando el salario mínimo argentino. Adicionalmente, se evaluará si los pacientes requieren cobertura de otra persona (trabajadores sustitutos) en su trabajo. Si estos trabajadores son remunerados por la sustitución, se registrará esta información. Además, se considerará el costo de oportunidad, evaluando la pérdida de ingresos potenciales debido a la interrupción de la actividad laboral original del trabajador.

Seguimiento

<p>Visita 1 (en persona): Enrolamiento Basal</p>	<p>Procedimiento de Consentimiento Informado. Formulario de evaluación basal de enrolamiento.</p>
<p>Revisión de HCE dentro de las primeras 24 horas</p>	<p>Chequear resultado de test diagnóstico. Sólo aquellos pacientes con <u>resultado POSITIVO</u>, son candidatos para coordinar seguimiento de 30 días. Asignación de “Agenda Dengue”.</p>
<p>Visita 2 (5 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p>	<p>Se citará por “Agenda Dengue” (#) para turno por telemedicina ambulatorio programado. Se solicitará información relacionada con la</p>

	<p>evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad o acontecimiento preocupante relacionado con la evolución clínica) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (transporte hasta/desde el hospital, medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p>
<p>Visita 3 (7 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p>	<p>Se citará por “Agenda Dengue” (#) para turno por telemedicina ambulatorio programado.</p> <p>Se solicitará información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad o acontecimiento preocupante relacionado con la evolución clínica) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (transporte hasta/desde el hospital, medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p> <p>Si surge la necesidad de que el equipo clínico requiera información médica específica, accederán a su expediente clínico para recabar datos relevantes, como medicamentos utilizados, exámenes solicitados y resultados de exámenes médicos y cualquier información relevante que su médico tratante pueda aportar para fines de este estudio.</p>
<p>Visita 4 (14 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p>	<p>Se citará por “Agenda Dengue” (#) para turno por telemedicina ambulatorio programado.</p> <p>Se solicitará información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad o acontecimiento preocupante relacionado con la evolución clínica) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (transporte hasta/desde el hospital, medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p>

	<p>Si surge la necesidad de que el equipo clínico requiera información médica específica, accederán a su expediente clínico para recabar datos relevantes, como medicamentos utilizados, exámenes solicitados y resultados de exámenes médicos y cualquier información relevante que su médico tratante pueda aportar para fines de este estudio.</p>
<p>Visita 5 (30 días luego del inicio de la fiebre, a distancia)</p>	<p>Se citará por “Agenda Dengue” (#) para turno por telemedicina ambulatorio programado.</p> <p>Se solicitará información relacionada con la evolución de la enfermedad (mejoría o no de los síntomas, necesidad de nueva consulta médica, administración de algún medicamento nuevo, nueva enfermedad o acontecimiento preocupante relacionado con la evolución clínica) y los costos asociados al cuidado y búsqueda de atención (transporte hasta/desde el hospital, medicamentos, comidas y salarios perdidos).</p> <p>Si surge la necesidad de que el equipo clínico requiera información médica específica, accederán a su expediente clínico para recabar datos relevantes, como medicamentos utilizados, exámenes solicitados y resultados de exámenes médicos y cualquier información relevante que su médico tratante pueda aportar para fines de este estudio.</p>
<p>(#) La “Agenda Dengue” se abrirá para este Estudio de Investigación, para coordinar turno por telemedicina ambulatorio programado para las Visitas 2 a 5 (virtuales), anteriormente detalladas.</p>	

CIRCUITO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En HIBA (interno)

Los pacientes “potencialmente incluibles” serán detectados durante la ventana temporal de reclutamiento, en quienes consulten en Demanda Espontánea del Hospital Central (sector de Central de Emergencias de Adultos de baja complejidad), que cumplan criterios de inclusión y ninguno de exclusión.

El Médico/a Asistencial a cargo del paciente lo/a identificará como “candidato/a”, y procederá a invitarlo/a a participar del estudio. Luego, notificará al Médico/a Coordinador/a,

quien llamará a la persona asignada con rol de Sub-investigador/a para la administración del Formulario de Consentimiento Informado (FCI) y recolección de datos basal.

Por factibilidad operativa en cuanto a logística, el muestreo será consecutivo y sistemático. Por ejemplo, los días martes entre 8 y 12 horas (aunque pendiente de consensuar con los otros centros participantes).

Función	Persona Responsable
Selección y screening de pacientes	Médico/a Asistencial a cargo en Demanda Espontánea
Administración de Consentimiento Informado	IP o Sub-investigador/a
Recolección de datos	IP o Sub-investigador/a
Cargado de base de datos y registros	IP o Sub-investigador/a

La recolección de datos basal se hará de manera presencial, en un consultorio de la Demanda Espontánea, mediante una entrevista semi-estructurada, basada en el formulario de informe de caso (o CRF) denominado “Ficha Basal DIA 0 – VISITA 1”. La entrevista comenzará inmediatamente post aceptación y firma del CI. La recolección de datos de seguimiento se hará de manera remota mediante turno por telemedicina ambulatorio programado basado en “Ficha Seguimiento VISITAS 2,3,4,5”. El registro de los datos se realizará a través de una planilla en papel/digital (CRF papel o registro en HCE), que luego se volcará en una base de datos electrónica, confeccionada en plataforma RedCap (a cargo del Centro Coordinador). El almacenamiento de CRFs y FCIs estará a cargo del IP del HIBA, por un plazo de conservación de 10 años de acuerdo a la normativa.

Hacia centro coordinador (externo)

Todos los datos recolectados serán almacenados de forma segura, resguardando confidencialidad de los datos personales, y utilizando bases electrónicas de acceso restringido por los investigadores (con clave) en RedCap.

Todas las actividades relacionadas con la modificación y el uso del conjunto de datos, como ser agregado de información, validación y análisis, serán realizadas sólo por los investigadores del estudio y sólo a los fines del mismo.

No se enviará ningún dato identificado por mail ni se entregará por ningún otro medio a personas externas al proyecto.

El centro coordinador cuenta con una base de datos electrónica, de acceso restringido, en RedCap. Se trata de una plataforma de software diseñada para facilitar la captura, almacenamiento y gestión de datos en estudios de investigación clínica. Es un sistema seguro y eficiente que permite la recolección, gestión y análisis de datos de manera electrónica, especialmente en proyectos multicéntricos, donde se recopilan datos de varias

instituciones o centros de investigación. Es utilizada por investigadores y equipos para crear bases de datos personalizadas, gestionar encuestas y formularios electrónicos, y garantizar que los datos se mantengan organizados y accesibles para los investigadores autorizados (con accesos restringidos).

RedCap implementa una serie de medidas para garantizar la seguridad y la confidencialidad/privacidad de los datos:

- Acceso restringido y controlado,
- Encriptación de datos,
- Autenticación de usuarios,
- Registro de auditoría (mantiene un historial detallado de todas las acciones realizadas en el sistema, como las modificaciones de datos, quién las realizó y cuándo; que permite trazabilidad),
- Cumplimiento de normativas. Ejemplo: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA),
- Desidentificación de datos (permite utilizar códigos únicos que protegen la identidad de los participantes mientras se mantiene la capacidad de realizar un seguimiento adecuado de la información), y
- Backup y recuperación de datos.

Todos los CRF requeridos se completarán para cada sujeto inscrito en el estudio en un entorno privado en el hospital para garantizar la privacidad. Un plan de codificación médica especificará los procesos y el diccionario utilizado para la codificación. Todos los datos electrónicos se almacenarán en un archivo protegido por contraseña y encriptado al que solo podrán acceder los investigadores del estudio aprobados. Antes del análisis, todos los datos serán desidentificados. El coordinador del estudio revisará cada archivo después de la carga de datos.

El análisis estadístico y el reporte de los resultados será realizado por el centro coordinador, y las versiones del manuscrito compartidas o circuladas sólo incluirán resultados resumidos y procesados con la imposibilidad de relacionar esta información a un paciente en particular.

Los investigadores del presente estudio nos comprometemos a realizar la difusión de los resultados mediante las vías habituales de divulgación y/o publicación, manteniendo en todo momento los códigos de ética y compromisos asumidos con el fin de resguardar la confidencialidad de los pacientes en todo momento.

Los investigadores nos ponemos a disposición de eventuales auditorías, monitoreo o revisiones a los procesos, documentación, versiones finales o intermedias de conjunto/s de dato/s o documentos que el CEPI considere necesario a los fines del estudio.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La participación en el estudio será en todos los casos voluntaria y certificada por el proceso de consentimiento informado (ver **ANEXO**).

La conducción de esta investigación se desarrollará cumpliendo los principios éticos acorde a las normas regulatorias de la investigación en salud humana a nivel nacional e internacional, en concordancia con la Resolución del Ministerio de La Nación Número 1480/2011, la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y todas sus enmiendas, y respetando las Normas de Buenas Prácticas Clínicas ICH E6.

En todo momento se protegerá la identidad y los datos del paciente acorde a la normativa legal vigente: Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326 (Ley de Habeas Data). Se cumplirá con la siguiente norma regulatoria de investigación en salud humana a nivel nacional: Ley 3301/09 de CABA.

Todo documento o formulario con datos de los pacientes tendrá carácter confidencial, será almacenado acceso restringido al personal autorizado mediante usuario y contraseña.

El Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) evaluará el presente protocolo de investigación. La Dirección autorizará la realización de la misma.

FINANCIACIÓN

- El presente proyecto entra en la categoría institucional “*Honorarios por investigación clínica académica desarrollada y financiada directa o indirectamente por universidades u otras organizaciones vinculadas a salud* (U\$D 600)”.
- El patrocinante es Fundación Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Universidad Nacional de San Martín (Provincia de Buenos Aires), no GCBA.
- Se adjuntarán Contrato y Presupuesto acordados con Centro Coordinador, en caso de ser necesarios.

BIBLIOGRAFÍA

- 1 Global dengue surveillance. World Health Organization. Datos reportados hasta 20 Junio 2024. https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/ (consultado 22 junio, 2024).
- 2 Stanaway JD, Shepard DS, Undurraga EA, et al. The global burden of dengue: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2013. *The Lancet Infectious Diseases* 2016; 16: 712–23.
- 3 Brady OJ, Gething PW, Bhatt S, et al. Refining the Global Spatial Limits of Dengue Virus Transmission by Evidence-Based Consensus. *PLOS Neglected Tropical Diseases* 2012; 6: e1760.
- 4 Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, et al. The global distribution and burden of dengue. *Nature* 2013; 496: 504–7.
- 5 Dengue: Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control: New Edition. Geneva: World Health Organization, 2009 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143157/> (consultado 23 junio, 2024).
- 6 Gubler DJ. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. *Clinical Microbiology Reviews* 1998; 11: 480–96.
- 7 Wilder-Smith A, Ooi E-E, Horstick O, Wills B. Dengue. *The Lancet* 2019; 393: 350–63.
- 8 WHO. Revision of the International Health Regulations. World Health Assembly Resolution WHA58.3, adopted by the 58th World Health Assembly, 2005

(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf). (consultado 23 junio, 2024).

. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf. (consultado 22 junio, 2024).

9 Shepard DS, Undurraga EA, Betancourt-Cravioto M, et al. Approaches to Refining Estimates of Global Burden and Economics of Dengue. *PLOS Neglected Tropical Diseases* 2014; 8: e3306.

10 Borges F, Gutierrez-Milla A, Suppi R, Luque E, De Brito Arduino M. An Agent-Based Model for assessment of *Aedes Aegypti* pupal productivity. In: 2015 Winter Simulation Conference (WSC). 2015: 159–70.

11 CDC. Areas with Risk of Dengue. *Dengue*. 2024; Publicado online 13 junio.

<https://www.cdc.gov/dengue/areas-with-risk/index.html> (consultado 25 junio 2024).

12 Malavige GN, Sjö P, Singh K, et al. Facing the escalating burden of dengue: Challenges and perspectives. *PLOS Glob Public Health* 2023; 3: e0002598.

13 Undurraga EA, Halasa YA, Shepard DS. Use of Expansion Factors to Estimate the Burden of Dengue in Southeast Asia: A Systematic Analysis. *PLOS Neglected Tropical Diseases* 2013; 7: e2056.

14 Codeco CT, Oliveira SS, Ferreira DAC, et al. Fast expansion of dengue in Brazil. *Lancet Reg Health Am* 2022; 12: 100274.

15 Lessa CLS, Hodel KVS, Gonçalves M de S, Machado BAS. Dengue as a Disease Threatening Global Health: A Narrative Review Focusing on Latin America and Brazil. *Trop Med Infect Dis* 2023; 8: 241.

16 Almeida PR de, Weber MN, Sonne L, Spilki FR. *Aedes*-borne orthoflavivirus infections in neotropical primates - Ecology, susceptibility, and pathogenesis. *Exp Biol Med (Maywood)* 2023; 248: 2030–8.

17 Simmons Cameron P., Farrar Jeremy J., van Vinh Chau Nguyen, Wills Bridget. *Dengue*. *New England Journal of Medicine* 2012; 366: 1423–32.

18 Endy TP, Anderson KB, Nisalak A, et al. Determinants of inapparent and symptomatic dengue infection in a prospective study of primary school children in Kamphaeng Phet, Thailand. *PLoS Negl Trop Dis* 2011; 5: e975.

19 Katzelnick LC, Coloma J, Harris E. Dengue: knowledge gaps, unmet needs, and research priorities. *The Lancet Infectious Diseases* 2017; 17: e88–100.

20 European Center of Disease Control. *Dengue worldwide overview*. 2024; published online June 4. <https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue-monthly> (accessed June 25, 2024).

21 Lopez LF, Amaku M, Coutinho FAB, et al. Modeling Importations and Exportations of Infectious Diseases via Travelers. *Bull Math Biol* 2016; 78: 185–209.

22 Quam MB, Khan K, Sears J, Hu W, Rocklöv J, Wilder-Smith A. Estimating air travel-associated importations of dengue virus into Italy. *J Travel Med* 2015; 22: 186–93.

23 Struchiner CJ, Rocklöv J, Wilder-Smith A, Massad E. Increasing Dengue Incidence in Singapore over the Past 40 Years: Population Growth, Climate and Mobility. *PLoS One* 2015; 10: e0136286.

24 Pan American Health Organization. *PLISA Health Information Platform for the Americas*. *Dengue*.

<https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/indicadores-dengue-en.html> (consultado 22 junio, 2024).

- 25 Wilder-Smith A, Ooi E-E, Vasudevan SG, Gubler DJ. Update on Dengue: Epidemiology, Virus Evolution, Antiviral Drugs, and Vaccine Development. *Curr Infect Dis Rep* 2010; 12: 157–64.
- 26 Rocklöv J, Quam MB, Sudre B, et al. Assessing Seasonal Risks for the Introduction and Mosquito-borne Spread of Zika Virus in Europe. *EBioMedicine* 2016; 9: 250–6.
- 27 Li C, Liu Z, Li W, et al. Projecting future risk of dengue related to hydrometeorological conditions in mainland China under climate change scenarios: a modelling study. *The Lancet Planetary Health* 2023; 7: e397–406.
- 28 Junior JBS, Massad E, Lobao-Neto A, Kastner R, Oliver L, Gallagher E. Epidemiology and costs of dengue in Brazil: a systematic literature review. *International Journal of Infectious Diseases* 2022; 122: 521–8.
- 29 Avilés G, Rangeón G, Vorndam V, et al. Dengue reemergence in Argentina. *Emerg Infect Dis* 1999; 5: 575–8.
- 30 Avilés G, Paz MV, Rangeon G, et al. Laboratory Surveillance of Dengue in Argentina, 1995–2001. *Emerg Infect Dis* 2003; 9: 738–42.
- 31 Seijo A, Romer Y, Espinosa M, et al. Brote de dengue autóctono en el área metropolitana Buenos Aires: Experiencia del Hospital de Enfermedades Infecciosas F. J. Muñiz. *Medicina (Buenos Aires)* 2009; 69: 593–600.
- 32 Cafferata ML, Bardach A, Rey-Ares L, et al. Dengue Epidemiology and Burden of Disease in Latin America and the Caribbean: A Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis. *Value in Health Regional Issues* 2013; 2: 347–56.
- 33 Ministerio de Salud de la República Argentina. Boletín Epidemiológico Nacional N° 709, SE 24, año 2024.
<https://www.argentina.gob.ar/salud/boletin-epidemiologico-nacional/boletines-2024>
(accessed June 22, 2024).
- 34 World Health Organization on behalf of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. Dengue: Burden Of Disease And Costs Of Illness. Working paper for the Scientific Working Group on Dengue Research, convened by the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, Geneva, 1-5 October 2006.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7093b631358540402de41d04ece1555ac7676b90>.
- 35 Beatty ME, Beutels P, Meltzer MI, et al. Health Economics of Dengue: A Systematic Literature Review and Expert Panel’s Assessment. *Am J Trop Med Hyg* 2011; 84: 473–88.
- 36 Constenla D, Garcia C, Lefcourt N. Assessing the Economics of Dengue: Results from a Systematic Review of the Literature and Expert Survey. *Pharmacoeconomics* 2015; 33: 1107–35.
- 37 Castro MC, Wilson ME, Bloom DE. Disease and economic burdens of dengue. *Lancet Infect Dis* 2017; 17: e70–8.
- 38 Shepard DS, Undurraga EA, Halasa YA, Stanaway JD. The global economic burden of dengue: a systematic analysis. *Lancet Infect Dis* 2016; 16: 935–41.
- 39 Koopmanschap MA, van Ineveld BM. Towards a new approach for estimating indirect costs of disease. *Soc Sci Med* 1992; 34: 1005–10.
- 40 Brouwer WB, Koopmanschap MA, Rutten FF. Productivity costs in cost-effectiveness analysis: numerator or denominator: a further discussion. *Health Econ* 1997; 6: 511–4.
- 41 Hung TM, Shepard DS, Bettis AA, et al. Productivity costs from a dengue episode in Asia: a systematic literature review. *BMC Infect Dis* 2020; 20: 393.

- 42 Laserna A, Barahona-Correa J, Baquero L, Castañeda-Cardona C, Rosselli D. Economic impact of dengue fever in Latin America and the Caribbean: a systematic review. *Rev Panam Salud Publica* 2018; 42: e111.
- 43 Selck FW, Adalja AA, Boddie CR. An estimate of the global health care and lost productivity costs of dengue. *Vector Borne Zoonotic Dis* 2014; 14: 824–6.
- 44 Martelli CMT, Siqueira JB, Parente MPPD, et al. Economic Impact of Dengue: Multicenter Study across Four Brazilian Regions. *PLoS Negl Trop Dis* 2015; 9: e0004042.
- 45 Tarragona S, Monteverde M, Marchioni S, Caporale J, Pereiro AC, Palacios JM. [Dengue in Argentina: an economic analysis of the impact of the 2009 epidemic]. *Salud Colect* 2012; 8: 151–62.
- 46 Paz-Bailey G, Adams LE, Deen J, Anderson KB, Katzelnick LC. Dengue. *Lancet* 2024; 403: 667–82.
- 47 Rodrigo C, Sigera C, Fernando D, Rajapakse S. Plasma leakage in dengue: a systematic review of prospective observational studies. *BMC Infect Dis* 2021; 21: 1082.
- 48 Sangkaew S, Ming D, Boonyasiri A, et al. Risk predictors of progression to severe disease during the febrile phase of dengue: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis* 2021; 21: 1014–26.
- 49 Tsheten T, Clements ACA, Gray DJ, Adhikary RK, Furuya-Kanamori L, Wangdi K. Clinical predictors of severe dengue: a systematic review and meta-analysis. *Infect Dis Poverty* 2021; 10: 123.
- 50 Alexander N, Balmaseda A, Coelho ICB, et al. Multicentre prospective study on dengue classification in four South-east Asian and three Latin American countries. *Trop Med Int Health* 2011; 16: 936–48.
- 51 Soo K-M, Khalid B, Ching S-M, Chee H-Y. Meta-Analysis of Dengue Severity during Infection by Different Dengue Virus Serotypes in Primary and Secondary Infections. *PLoS One* 2016; 11: e0154760.
- 52 Hadinegoro SRS. The revised WHO dengue case classification: does the system need to be modified? *Paediatr Int Child Health* 2012; 32 Suppl 1: 33–8.
- 53 Anasir MI, Angkasekwinai N, Auewarakul P, et al. Treatments for dengue: a Global Dengue Alliance to address unmet needs. *The Lancet Global Health* 2023; 11: e1680–1.
- 54 Kaptein SJF, Goethals O, Kiemel D, et al. A pan-serotype dengue virus inhibitor targeting the NS3–NS4B interaction. *Nature* 2021; 598: 504–9.
- 55 Moallemi S, Lloyd AR, Rodrigo C. Early biomarkers for prediction of severe manifestations of dengue fever: a systematic review and a meta-analysis. *Sci Rep* 2023; 13: 17485.
- 56 Thach B. Tragic and sudden death. Potential and proven mechanisms causing sudden infant death syndrome. *EMBO Rep* 2008; 9: 114–8.
- 57 Vuong NL, Lam PK, Ming DKY, et al. Combination of inflammatory and vascular markers in the febrile phase of dengue is associated with more severe outcomes. *eLife* 2021; 10: e67460.
- 58 Suwanto S, Sasmono RT, Sinto R, Ibrahim E, Suryamin M. Association of Endothelial Glycocalyx and Tight and Adherens Junctions With Severity of Plasma Leakage in Dengue Infection. *J Infect Dis* 2017; 215: 992–9.
- 59 Conroy AL, Gélvez M, Hawkes M, et al. Host biomarkers are associated with progression to dengue haemorrhagic fever: a nested case-control study. *Int J Infect Dis* 2015; 40: 45–53.

60 Pang J, Lindblom A, Tolfvenstam T, et al. Discovery and Validation of Prognostic Biomarker Models to Guide Triage among Adult Dengue Patients at Early Infection. *PLoS One* 2016; 11: e0155993.

61 Ghosh CC, David S, Zhang R, et al. Gene control of tyrosine kinase TIE2 and vascular manifestations of infections. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2016; 113: 2472–7.

62 Higgins SJ, Purcell LA, Silver KL, et al. Dysregulation of angiopoietin-1 plays a mechanistic role in the pathogenesis of cerebral malaria. *Sci Transl Med* 2016; 8: 358ra128.